

Caracterización experimental de un termistor NTC-103 mediante referencia digital de temperatura en una plataforma de microcontrolador de bajo costo

Miguel A. Mencomo C. ¹

¹*Escuela de Física, Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, Campus Octavio M. Pereira, ave. Manuel E. Batista, Panamá*

Resumen

En esta actividad se caracterizó experimentalmente un termistor NTC-103 utilizando un sensor digital DS18B20 y una plataforma de microcontrolador de bajo costo. Se midieron resistencias en función de la temperatura, variando la potencia de una lámpara halógena y registrando datos con Arduino. Los resultados se compararon con el modelo teórico exponencial $R(T) = R_0 e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$, obteniéndose un factor $\beta_{\text{teórico}} = 5577 \pm 449$ K y un ajuste experimental de $\beta_{\text{experimental}} = 5418 \pm 263$ K. Los datos experimentales presentan buena correlación con el modelo ($R^2 \approx 0,88$ teórico y $0,92$ experimental). Las desviaciones se atribuyen a la tolerancia del termistor, la precisión del sensor DS18B20 y variaciones en el montaje. Se concluye que, pese a la no idealidad, los resultados validan la dependencia exponencial de la resistencia con la temperatura y permiten estimar el coeficiente β del componente.

Abstract

This work experimentally characterized an NTC-103 thermistor using a digital DS18B20 sensor and a low-cost microcontroller platform. Resistance measurements were performed as a function of temperature by controlling a halogen lamp, with data collected via Arduino. Results were compared with the exponential model $R(T) = R_0 e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$, yielding a theoretical factor $\beta_{\text{theoretical}} = 5577 \pm 449$ K and an experimental fit $\beta_{\text{experimental}} = 5418 \pm 263$ K. Experimental data show good correlation with the model ($R^2 \approx 0,88$ theoretical, $0,92$ experimental). Deviations are attributed to thermistor tolerance, DS18B20 sensor precision, and variations in the experimental setup. Despite non-idealities, the results confirm the exponential dependence of resistance on temperature and allow estimation of the component's β coefficient.

(Received 25 August 2025; revised 26 August 2025; accepted 27 August 2025; published 31 August 2025)

comportamiento es exponencial [2]:

$$R(T) = R_0 e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \quad (1)$$

donde R_0 es el valor de la resistencia a una temperatura de referencia T_0 , y el coeficiente β es una constante característica del material dependiente del dopado y la estructura del semiconductor.

Esta actividad experimental tiene como objetivo caracterizar el comportamiento de un termistor NTC-103, en función de la temperatura. El NTC-103, por definición, presenta una resistencia nominal $R_0 = 10,0$ k Ω a una temperatura $T_0 = 298,15$ K y una tolerancia de ± 15 %. Tomando en cuenta estos valores teóricos, un valor estimado para β es de aproximadamente: $(4100 \pm 7$ %) [3], según una hoja de datos de referencia del fabricante **XICON**. Es importante señalar que el termistor utilizado en esta experiencia fue adquirido sin consultar el origen de fabricación, por lo que se toma como un componente genérico. El sensor DS18B20 tiene una precisión nominal de $\pm 0,5$ °C en el rango de -10 °C a 85 °C. Puede configurarse con una resolución de hasta 12 bits, lo que corresponde a incrementos de $0,0625$ °C por bit. La comunicación con Arduino se realiza mediante un pin digital utilizando el protocolo 1-Wire.

Se tiene como predicción que la resistencia tenga un

I. Introducción

Cuando hablamos de medir temperatura con semiconductores, en realidad estamos hablando de una historia relativamente reciente dentro de la instrumentación. Fue a mediados del siglo XX cuando la física del estado sólido abrió la puerta a dispositivos capaces de transformar variaciones de calor en cambios eléctricos precisos. En ese momento aparecieron los termistores, y nombres como Samuel Ruben [1], junto con laboratorios como General Electric y Bell Labs, marcaron el inicio de una tecnología que rápidamente pasó del laboratorio a la industria.

Modelo Teórico: un termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) es un sensor resistivo basado en semiconductores cuya resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Su funcionamiento se explica porque, en un semiconductor, el incremento de temperatura eleva la concentración de portadores de carga (electrones y huecos), reduciendo de manera significativa la resistividad del material. El modelo matemático que describe este

comportamiento exponencial según el modelo teórico, además de que varíe en decrecimiento con el aumento de la temperatura. Esto debería resultar en una curva cóncava hacia arriba con pendiente negativa.

II. Metodología experimental

Se realizó un montaje experimental basado en Arduino Uno R3. Dado el esquemático de un circuito (Anexo 1), se procedió a montar los componentes electrónicos en una protoboard de la siguiente forma:

Figura 1. Montaje experimental del termistor NTC.

Como se puede observar en la fig. 1, a un soporte universal se sujetó la protoboard con una nuez doble. Pegado con cinta adhesiva en la sección izquierda, el Arduino se conectó con el cable de datos a la computadora. Por otro lado, en la parte derecha, se colocó cada componente del circuito unido con cables puentes. Se utilizó un sensor de temperatura DS18B20 para la medición de temperatura, el cual se conectó con una resistencia "Pull-up" de $4,7\text{ k}\Omega$.

Se conectó, con más cables puentes, el sensor DS18B20 y el termistor NTC-103 en uno de los extremos del metro de madera, que sirvió de guía para sostener el sistema de medición.

Se utilizó una lámpara halógena de 500 W, como fuente de calor. Se colocó el sistema *sensor-termistor* a una distancia próxima al tubo halógeno considerando una posición lo más ortogonal al plano de emisión de luz (fig.2).

Seguidamente, se conectó la lámpara a un autotransformador variable eléctrico *POWERSTAT 226 BP124201* (fig.3) con el objetivo de regular su potencia y a la vez controlar el calor emitido.

Una vez terminado el ajuste del montaje experimental, se tomaron valores de temperatura y resistencia en condiciones iniciales a 0 % del voltaje fuente. Posteriormente se controló la temperatura de la lámpara, variando el voltaje fuente en incrementos de 5 %. Se esperó un determinado intervalo de tiempo hasta considerar un equilibrio entre la fuente de calor y el sistema *sensor-termistor*. Se realizó la toma de datos a partir del registro de valores que proporcionó Arduino en su interfaz, y se realizó un proceso estadístico.

Figura 2. Sistema *sensor-termistor*.

Figura 3. *Autotransformador variable POWERSTAT 226*.

III. Resultado y análisis

Para los valores ambientales, se obtuvieron las siguientes medidas promedio: $\bar{T}_0 = (294,6 \pm 0,5)\text{ K}$, con un valor para la resistencia de $\bar{R}_0 = (11860 \pm 7)\ \Omega$

Luego, las medidas obtenidas de Resistencia y temperatura se muestran en el siguiente cuadro I:

Cuadro I. Mediciones de temperatura y resistencia con su error

Temperatura ($\pm 0,5\text{ K}$)	Resistencia (Ω)	Error (Ω)
307,5	4668	17
313,5	3561	13
324,0	2227	13
335,5	1505	9
337,5	1450	16
341,0	1082	13
349,0	874	7

Como se puede observar en el cuadro I, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia tiende a disminuir. Este comportamiento de los datos muestra la caracterís-

tica del material de elevar los portadores de carga cuando aumenta la temperatura.

En un análisis más profundo, se graficó los datos para comparar con el modelo teórico. La siguiente gráfica muestra los resultados:

Figura 4. Resistencia del NTC-103 vs Temperatura.

Figura 5. R vs T linealizada.

Como se puede observar en la gráfica de la figura 4, el ajuste teórico presenta un coeficiente de correlación lineal aproximadamente de 0,88, lo que es buena señal ya que tiene una clara tendencia a ajustarse con el modelo (1). El factor β por otro lado arrojó un valor de $(5577 \pm 449) K$. No parece corresponder al valor de referencia de 4100 K, pero se debe recordar que según [3] la resistencia tiene una tolerancia de $\pm 15\%$. Al realizar algunos cálculos basados en un par de la tabla de datos, se puede observar que el valor de la resistencia, tomando

en cuenta una temperatura ambiente de 298,15 K y el valor β obtenido, es de $R_0 = 8250 \Omega$, un valor que está a 17,5 % del valor nominal.

De manera similar se analizó el valor obtenido en el ajuste experimental. Se obtuvo un valor de bondad de aproximadamente 0,92, lo cual ajusta mucho mejor los datos. Se obtuvo un valor para β de aproximadamente 5418 K. Al realizar cálculos similares, se encontró un valor de resistencia $R_0 = 10115 \Omega$, el cual claramente está dentro de la tolerancia admitida por el fabricante de referencia.

IV. Conclusiones

Se logró caracterizar el comportamiento de un termistor NTC-103 en función de la temperatura utilizando un sensor DS18B20 y un microcontrolador de bajo costo, observándose la disminución de la resistencia con el aumento de temperatura. El ajuste teórico proporcionó un factor $\beta_{\text{teórico}} = 5577 \pm 449 K$ con un coeficiente de correlación $R^2 \approx 0,88$, mientras que el ajuste experimental arrojó $\beta_{\text{experimental}} = 5418 \pm 263 K$ con $R^2 \approx 0,92$, mostrando una mayor concordancia con los datos medidos. Las diferencias se atribuyen a la tolerancia del termistor, la precisión del sensor y variaciones en el montaje experimental. Estos resultados confirman que la resistencia del NTC-103 sigue el comportamiento esperado y permiten estimar de manera confiable el coeficiente β , validando la efectividad del sistema de adquisición de datos y el modelo utilizado.

V. Referencias

- [1] Feteira, A., & Reichmann, K. (2010). NTC Ceramics: Past, Present and Future. *Advances in Science and Technology*, 67, 124–133. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.67.124>
- [2] Rudtsch, S., & von Rohden, C. (2015). Calibration and self-validation of thermistors for high-precision temperature measurements. *Measurement*, 76, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2015.07.028>
- [3] Alldatasheet. (s.f.). *334-NTC103-RC Datasheet*. Recuperado el 31 de agosto de 2025, de <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227635/ETC2/334-NTC103-RC.html>

VI. Anexo

Esquema del Circuito

En este anexo se incluyen detalles adicionales sobre el montaje experimental y el esquemático del circuito utilizado para la caracterización del termistor NTC-103.

Figura 6. Esquema del circuito utilizado con Arduino y NTC-103.